

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО ОПЕРАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ НАУКИ МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ В ВУЗАХ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Шукурова Севара Ильхомовна

Бухарский инновационный образовательный
медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13893029>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01- Oktyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 03- Oktyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 05- Oktyabr 2024 yil

KEYWORDS

Медицинские изображения, аналоговая форма, цифровые формы, пиксели, их основные преимущества при переходе на систему матричной формы, четкость и высокое качество изображений.

ABSTRACT

В медицине очень важна роль медицинских изображений в области радиологии. Точность медицинских изображений и высокое качество изображений очень важны для лечащего врача при постановке точного диагноза пациенту. Обработка, хранение, преобразование медицинских изображений, преобразование из аналоговой формы в цифровую.

В нашей стране особое внимание уделяется образованию и воспитанию молодежи. Образование всегда было основой развития общества. Потому что человек находится в центре всех отношений и связей в обществе. Научно-техническая и информационная революция превратила человека, его научно-образовательный потенциал в решающий фактор социально-экономического развития.

Процесс качественного улучшения факторов экономического роста характерен для современного этапа развития общества. Одним из важных направлений в этой связи является применение передовых результатов развития науки и техники, интенсификация производства, а также использование высокоэффективных технических технологий, а главное, подготовка высококвалифицированных специалистов.

Проблемы обеспечения устойчивого экономического роста, занятия достойного места в международном распределении труда, обеспечения конкурентоспособности национальной экономики во многом зависят от знаний, навыков и умения рабочей силы работать по ситуации. Для достижения великих целей, которые нам предстоит достичь в будущем, прежде всего, нам необходимо подготовить высококвалифицированных специалистов, отвечающих требованиям времени.

«Какую бы задачу мы перед собой ни ставили, какую бы проблему нам не пришлось решать, все в конечном итоге зависит от кадров. Можно без преувеличения

сказать, что наше будущее, будущее нашей страны зависит от того, кто нас заменит, или другими словами, какие кадры будут подготовлены»¹

Важность системы образования в воспитании молодежи и ее воспитании можно понять из слов Президента в его приветствии участникам региональной конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе «Инвестиции в будущее образования». " : Без создания эффективной системы образования трудно представить реализацию поставленных задач по реформированию общества.

Подготовка знающих специалистов, развитие человеческого потенциала во многом зависят от преподавателей, от их знаний в организации и преподавании учебного процесса. Поэтому особое внимание уделяется организации учебного процесса и использованию образовательных методов, которые помогают студентам получить глубокие знания.

Организация образовательного процесса в современную эпоху требует от учителя не только глубоких знаний, но и педагогического мастерства, владения различными методами обучения, неустанной работы над собой.

Поскольку основой жизни каждого человека является экономическая деятельность, то естественно, что каждому человеку необходимо научиться экономическому мышлению. С переходом к рыночной экономике этот спрос стал еще сильнее. Для того, чтобы наши дети с раннего возраста умели экономически мыслить, в нашей стране основы экономических знаний закладываются со средней школы.

Студентам высшего учебного заведения, особенно образовательного учреждения экономической направленности, необходимо учиться не только экономическому мышлению, но и умению выявлять и анализировать широкий круг экономических проблем, оценивать тенденции экономического развития, чувствовать и визуализировать результаты этих изменений в будущем. Для этого необходимы глубокие знания экономических наук. Важно выбрать правильный метод изучения этих предметов, отражающих сложный экономический мир. Если не выбран правильный метод обучения, он не даст ожидаемого результата, независимо от теоретических знаний преподавателя. Эффективно организовать учебный процесс можно только тогда, когда знания учителя сочетаются с педагогическим мастерством. Для этого необходимо знать различные методы организации учебного процесса и их применение. Именно на эту цель направлена методика (совершенствование) преподавания экономических наук. Здесь преподаются методы изучения экономических наук и способы их применения в ходе урока.

Термин «Метод» происходит от греческого слова «методос, путь исследования или познания, теория, доктрина» и означает путь исследования, поиск истины, способы познания, действия и способ достижения ожидаемого результата. . Метод означает методы практического или теоретического освоения действительности. Научное познание и его методы, охватывающие изучение различных сторон деятельности, являются основным направлением методологии. В ней главное место занимают методы обучения и воспитания. Обычно под методологией (усуи) понимают науку о совокупности форм и методов научно-познавательной деятельности. Это совокупность методов или операций познания, теоретического или

практического познания истины, действительности, деятельности, достижения теоретически поставленной цели.

В педагогической практике, согласно традиции, под методом понимается регламентированный способ деятельности, используемый для достижения образовательных целей. Подчеркивается, что методы педагогической деятельности учителя и методы учебной деятельности учащихся связаны друг с другом.

Метод обучения описывается следующим образом: цель обучения, способ освоения, взаимодействие участников образовательного процесса (учителя, ученика, студента).

Понятие методики преподавания:

а) методы обучения педагога и методы обучения учащегося и взаимодействия учащегося с преподавателем;

б) своеобразии совместной работы для достижения намеченной цели обучения, то есть методы обучения представляют собой совместную деятельность преподавателя и обучающегося по решению учебных задач для достижения поставленной цели.

Я. П. По мнению Подласи, ядром методического процесса является звено, связывающее запланированную цель с конечным результатом. Определяет роли в системе «Цель – содержание – методы – формы средств обучения».

Образовательные методы, с одной стороны, имеют объективный характер и связаны с фиксированными правилами, которые применяются независимо от того, какой педагог их использует. Они представляют собой все дидактические правила, требования законов и постоянные составляющие целей, содержания и формы образовательной деятельности. С другой стороны, оно имеет субъективный характер, определяется личностью педагога, особенностями деятельности учащихся, конкретными условиями.

Существуют разные мнения об объективной и субъективной природе методов. Есть те, кто совершенно отрицает объективный характер методов и говорит, что они имеют совершенно субъективный характер, поэтому неповторимы, что они возникают в стиле творчества каждого педагога, а есть те, кто говорит, что это является полной противоположностью ему и носит вполне объективный характер. Истина обычно рождается среди всех мыслей. Это объективный аспект, который всегда является общим для всех методов, дидактической теории, и во многих случаях рекомендуются методы лучшей практики.

Объективные стороны методов отражают все дидактические правила, законы, принципы, определения, постоянные компоненты совокупности содержания, общие моменты, характерные для форм учебной деятельности. Субъективная сторона методов зависит от личности педагога, его навыков, уникальности учащихся и конкретных условий.

Интерпретация объективной стороны метода с точки зрения дидактического принципа, разработка его теории, рекомендация лучших методов, которые необходимо использовать на практике, позволяет успешно решать задачи логического выбора.

Для оптимизации методов необходимы навыки педагогов и творческий подход. Именно поэтому методика преподавания была и останется высоким искусством.

Метод чрезвычайно универсален и включает в себя множество компонентов. Из-за его сложности сложно выразить этот метод единым осмысленным способом. Поэтому необходимо изложить суть и качества метода в упрощенных определениях.

Восточные мыслители также уделяли большое внимание методам познания. Абу Наср Фараби, уделявший особое внимание организации учебного процесса и методам обучения, названный «вторым учителем» после Аристотеля, в своих трактатах о методах обучения показывал учащимся способы самостоятельного приобретения знаний, подчеркивал необходимость несомненно убедить их в необходимости приобретения знаний¹.

Используя существующие термины, можно определить соответствие методов обучения учёных-энциклопедистов Востока общим законам познания. Используемые ими методы обучения можно разделить на несколько групп. Это методы демонстрационного эксперимента, использованные Ибн Синой, методы формирования умений и компетенций Абу Райхана Беруни, Аль Хорезми, методы проверки знаний Фароби и Аль Хорезми и др. Все они направлены на усиление активности учащихся и развитие их логического мышления.

Методология (от греческих слов метод и логия) — учение о структуре, логической структуре, методах и средствах деятельности.

Методологические знания проявляются, во-первых, в форме привычек и норм, включающих в себя содержание и последовательность определенных видов деятельности, а во-вторых, как результат осуществляемой на практике деятельности. В современной литературе под методологией понимают прежде всего методологию научного познания, то есть формы и методы научно-познавательной деятельности. Другими словами, методика представляет собой совокупность различных методов, реализующих требования к учителю на уроке.

Экономические науки – это не только теоретические, но и практические науки. Они опираются на непосредственную практику, точные данные, доказательства, цифры основаны на расчетах. Поэтому изучение экономических знаний, формирование экономического мышления осуществляется на основе реальных экономических процессов.

Существуют различные предметы, которые преподают экономику и дают экономические знания. Объект исследования экономических наук условно можно разделить на три группы по масштабу и охвату экономических знаний:

1. Общие экономические науки. Они изучают экономику, применение экономических законов и принципов, присущих ей в целом. К ним относится, прежде всего, наука экономическая теория. Она служит основой всех экономических наук. Знание законов экономики начинается с изучения этого предмета.

«Основы экономических знаний», «Основы экономики» изучаются в средних специальных учебных заведениях, а «Экономическая теория» изучается в высших учебных заведениях.

2. Частные экономические науки. Это микроэкономика, макроэкономика, национальное хозяйство, социальная экономика, экономика труда и т. д., изучающие ту или иную область экономики.

3. Функциональные экономические науки. Эти предметы включают бухгалтерский учет, финансы, аудит, финансовый анализ, налогообложение, страхование, менеджмент, банковское дело и т. д. Обычно их изучают скорее как специальные предметы.

Соответственно, каждая экономическая наука изучает свой предмет исходя из его общефилософских, общеэкономических и других особенностей, используя специфичные для этой науки методы. В процессе изучения науки большое значение имеют не только методы, используемые при изучении предмета науки, но и методы, используемые в организации процесса познания и познания. Потому что в процессе обучения донесение науки до сознания учащихся, приглашение их к учебе, заинтересовывание, направление на работу над собой во многом зависит от используемых в этом методов.

Список использованной литературы:

1. Shukurova, S. (2024). MEDICAL RADIOLOGY IN HIGHER MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS CRITICISM OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION IN SCIENCE TEACHING METHODOLOGY OF DEVELOPING OPERATIVE THINKING. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (Т. 2, Выпуск 9, сс. 8–10). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13822781>
2. Шукурова, С. (2023). МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО ОПЕРАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ В ВЫСШИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. Наука и инновация, 1(20), 89–91. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/19985>
3. Шукурова, С. . (2023). ТИББИЁТ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАЛАРИДА ТИББИЙ РАДИОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ПЕДАГОГИК МУЛОҚОТ ВОСИТАСИДА ТАНҚИДИЙ ОПЕРАТИВ ТАФАККУРНИ ЎСТИРИШ МЕТОДИКАСИ. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(23), 104–106. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/19987>
4. THE METHOD OF USING THE FUNCTIONAL-DIFFERENTIAL EQUATION IN DETECTING PARASITES IN CHILDREN. R Bakhramov, M Malikov, A Kubaev -Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation;32(3) 2021. P 136-140 <https://turkjphysiotherrehabil.org>
5. LABORATORY INFORMATION SYSTEMS. SS Nabiyeva, OB Axmedov, MR Malikov, LE Shukurov -Archive of Conferences, 2020. <https://scholar.google.com>
6. WhatisEcology? /KhudaykulovaSH.N., KubaevA.E., JalilovM.X., Baratova R.SH., Kurbanova L.M., Umarova O.S., Burxonov B.N. Annalsof R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue5, Pages. 3341–3345 2021; <http://annalsofrscb.ro6>.
7. Шукурова, С. (2024). ТИББИЁТ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАЛАРИДА ТИББИЙ РАДИОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ПЕДАГОГИК МУЛОҚОТ ВОСИТАСИДА ТАНҚИДИЙ ОПЕРАТИВ ТАФАККУРНИ ЎСТИРИШ МЕТОДИКАСИ. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (Т. 2, Выпуск 9, сс. 11–16). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13846115>